

Олена СТАРИНСЬКА

*доцент, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри прикладної психології та логопедії
Бердянський державний педагогічний університет
тимчасово переміщений до м. Запоріжжя, Україна*

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. Статтю присвячено методичним основам експериментального вивчення розвитку соціального інтелекту здобувачів вищої освіти. Розкрито розуміння соціального інтелекту і психологічні чинники його розвитку. Описано методи експериментального вивчення рівнів і психологічних чинників розвитку соціального інтелекту здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами і з нормотиповим розвитком. А саме – тест дослідження соціального інтелекту Дж.Гілфорда і М. О'Саллівена, методика «Мотивація до успіху» Т.Елерса і методика «Когнітивна орієнтація (локус контролю)» Дж. Роттера.

Ключові слова: соціальний інтелект, мотивація до успіху, локус контролю, метод, здобувач вищої освіти.

Abstract. The article is devoted to the methodological foundations of the experimental study of the development of higher education applicants' social intelligence. Understanding social intelligence and psychological factors of its development are revealed. The methods of experimental study of the levels and psychological factors of development of social intelligence of higher education applicants with special educational needs and with normotyp development are described. Namely – the Social Intelligence' test of J. Guilford and M. O'Sullivan, the method "Motivation for success" by Th. Ehlers and the method "Cognitive Orientation (Locus of Control)" by J. Rotter.

Key words: social intelligence, motivation for success, locus of control, method, higher education applicant.

Постановка проблеми та її актуальність. В умовах сьогодення створення умов, які забезпечать успішну соціально-психологічну адаптацію здобувачів вищої освіти визначено пріоритетним завданням Закону України «Про вищу освіту». Здатності, що забезпечують успішну соціально-психологічну адаптацію особистості, інтегрує соціальний інтелект. Потреба вирішення завдань державного рівня підвищує важливість вивчення основ експериментальних досліджень соціального інтелекту здобувачів вищої освіти.

Методи експериментального дослідження розвитку соціального інтелекту здобувачів вищої освіти із особливими освітніми потребами, а також здобувачів вищої освіти, що розвиваються нормотипово, й досі є недостатньо вивчені, а відтак і необґрунтовані іноземними й українськими психологами.

Мета статті: розкрити методи експериментального дослідження розвитку соціального інтелекту здобувачів вищої освіти, як із особливими освітніми потребами, так і з нормотиповим розвитком.

Виклад основного матеріалу. Соціальний інтелект виступає складним інтегрованим комплексом знань і здатностей особистості щодо пізнання й вирішення нею життєвих завдань, які визначають успішність її взаємодій із іншими людьми й ефективність адаптації в різних ситуаціях цих взаємодій. Соціальний інтелект інтегрує такі здатності особистості: 1) помічати й аналізувати загальні властивості та окремі елементи поведінки інших людей; 2) визначати мету, прагнення і наслідки їхньої поведінки у різних ситуаціях; 4) розуміти невербальну і вербальну поведінкову експресію інших людей; 4) прогнозувати поведінку інших людей [3].

Основним для емпіричного вимірювання рівнів соціального інтелекту здобувачів вищої освіти (з особливими освітніми потребами і з нормотиповим розвитком) вважаємо тест дослідження соціального інтелекту Дж. Гілфорда та М. О'Саллівена [4]. Тест складають чотири субтести, які дозволяють емпірично вивчити рівні загального показника і рівні чотирьох конструктів соціального інтелекту, що стосуються здатностей особистості пізнавати і розуміти: наслідки поведінки інших людей у різних ситуаціях соціальних взаємодій, згідно поданої інформації про ці ситуації (субтест 1); загальні властивості невербальних поведінкових експресій інших людей, із огляду на типи поведінки (субтест 2); зміни вербальних поведінкових експресій інших людей у різних ситуаціях взаємодій, згідно трансформацій поведінки (субтест 3); здатностей передбачати подальшу поведінку інших людей у різних ситуаціях взаємодій із ними, зважаючи на логіку розвитку кожної ситуації й системи поведінки (субтест 4). До кожного субтесту подано опис прикладу ситуації, який запропоновано уважно прочитати. Виконання субтесту можна розпочинати після того, якщо добре зрозумілий поданий опис. Відлік часу обмежений і розпочинається від моменту виконання субтесту.

Субтест 1 «Історії з завершенням» має 14 наборів сюжетних картинок. Кожен набір презентує конкретну ситуацію на одній картинці зліва і ймовірне вирішення цієї ситуації на одній із трьох картинок справа. Досліджуваний має вибрати одну картинку справа, що, на його погляд, дозволяє логічно і типово вирішити цю ситуацію та записати її номер у бланк для відповідей.

Субтест 2 «Групи експресії» складається з 15 наборів сюжетних картинок, на яких зображено різні зображення міміки, жестів чи поз людини. Кожен набір на трьох картинках зліва розкриває певний емоційний стан людини, а з-поміж чотирьох картинок справа лише на одній подано такий самий емоційний стан. Досліджуваний, за власною думкою, має вибрати одну картинку справа, на якій зображено такий самий емоційний стан людини, як і на картинках зліва, та записати номер цієї картинки в бланк для відповідей.

Субтест 3 «Вербальна експресія» містить завдання із 12 різних наборів лаконічних висловлювань. Кожен набір висловлювань стосується спілкування двох людей. Зліва подано опис висловлювань, з якою одна людина звертається до іншої. Справа подано описи трьох ситуацій спілкування, з-поміж яких одну ситуацію вирізняє зовсім інший сенс. Досліджуваний має вибрати опис такої однієї ситуації справа, що, на його погляд, висвітлює інший сенс, і записати номер опису цієї ситуації в бланк для відповідей.

Субтест 4 «Історії з доповненням» має 14 наборів сюжетних картинок. Кожен набір містить 8 картинок – 4 картинки у верхньому рядку та 4 картинки в нижньому рядку. В верхньому рядку розміщено одну порожню картинку і три картини з частковим описом конкретної ситуації. В нижньому рядку подано чотири картини, проте лише одна з них правильно доповнює і розкриває ситуацію на трьох картинках вгорі. Досліджуваний має

вибрати одну картинку з нижнього рядка, що, за його розумінням, правильно доповнює ситуацію на трьох картинках вгорі, й записати номер цієї картинки в бланк для відповіді.

Результати опрацьовуються згідно нормативних таблиць для субтестів.

На нашу думку, описані вище конструкти щодо здатностей особистості пізнавати і розуміти наслідки й типи поведінки інших людей, дозволяючи їй досягати успіху у взаємодіях із ними, одночасно є психологічними чинниками розвитку соціального інтелекту здобувачів вищої освіти.

Психологічними чинниками розвитку соціального інтелекту здобувачів вищої освіти, згідно нашого теоретичного обґрунтування, визначено мотивацію до успіху і локус контролю. Мотивація особистості до успіху дозволяє досягати ефективного результату у соціальних взаємодіях із іншими людьми. Локус контролю є стратегіями, що забезпечують встановлення особистістю власної відповідальності за результати діяльності чи, на противагу, інших людей [1].

У методиці «Мотивація до успіху» Т. Елерса [2] пропонується прочитати твердження, з якими можна погодитися або не погодитися, позначивши згоду чи незгоду. Відповіді, опрацьовані за ключем, сприяють визначенню рівнів мотивації до успіху. Методика «Когнітивна орієнтація (локус контролю)» Дж. Роттера [5] містить пари тверджень, які презентують протилежні позиції особистості щодо складних суспільних питань. Згідно ключа, обчислюються рівні екстернального й інтернального локусу контролю.

Висновки. Отже, методами експериментального вивчення рівнів і психологічних чинників розвитку соціального інтелекту здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами та з нормотиповим розвитком визначено тест дослідження соціального інтелекту Дж. Гілфорда і М. О'Саллівена, методики «Мотивація до успіху» Т. Елерса та «Когнітивна орієнтація (локус контролю)» Дж. Роттера. **Перспективи подальших наукових розвідок** вбачаємо в емпіричній перевірці наших теоретичних висновків.

Список використаних джерел

1. Старинська О. В. Психологічні чинники розвитку соціального інтелекту здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами. *Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України* : збірка матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. (23–24 березня 2023 р., м. Івано-Франківськ) / за заг. ред. С. Д. Яковлевої, Н. В. Кабельнікової. Івано-Франківськ, 2023. С. 220–223.
2. Ehlers Th. Über persönlichkeitsbedingte Unfallgefährdung. *Archiv für die gesamte Psychologie*, 117. 1965. P. 252–279.
3. Guilford J. P. *The Nature of Human Intelligence*. New York : McGraw-Hill, 1967. 538 p.
4. O'Sullivan M., Guilford J. P. *Les tests d'intelligence sociale*. Paris: Editions du Centre de psychologie appliquée, 1978. 35 p.
5. Rotter J. B. Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement. *Psychological Monographs*. 1966. № 80(1). P. 1–28.